

Atlantída

Jo, bájná Atlantída - všichni o ní slyšeli, ale nikdo ji vlastně neviděl. Ale když se vydáte na levou stranu Dolního Žlebu, je šance, že ji skutečně najdete. Je to od Labe docela prďák, ale určitě to stojí za to. A tam taky v neděli vyráží trojka Luky, Rejsek a Ludvík, ale také nelze opomenout psí doprovod v podobě Andíka. Ondra nejdříve zamířil k vedlejšímu Sklerotikovi (vpravo od Atlantidy), ale byly tam lezci, tak tedy vlevo na Atlantidu. Andík vytušil svou jedinečnou šanci a u Sklerotika vyčenichal dvě fenky a měl nás totálně v paži.

Lezlo se:

Atlantida

Chupitos VI

Pakito chocolate VIIb

Mihnul se kolem nás Jablonecký borec Jirka Seina, který chtěl lízt to co my, ale bylo mu to houby platné, a tak odtáhl vpravo.

přechod na Sklerotika

První vlaštovka VIIIb

Zlatá střední cesta VIIc (pouze Ondra)

Instantní cesta VIII (pouze Ondra, TR)

Levou zadní VII (Rejsek odmítnul, Ludvík utrl chyt)

Velikonoční oheň VII (Rejsek odmítnul)

Po Velikonočním ohni si Ondra asi trošku natáhl poutko a mělo pršet, takže byl správný čas k odchodu. A začalo i trošku pršet, takže odhad byl opravdu správný.

K lezení lze dodat, že je poměrně dobře odjištěné a určitě neprohloupíte, když se tam vydáte - většinou stačí presky, žádný ufouny. Lano alespoň 60 metrů. Lišty a police, takže vždy je nějaká šance někam položit nohu a ruce většinou taky. Materiál poměrně tvrdý a v těžších cestách není mágo prohřeškem.

Padla varianta jet přívozem na pravý břeh, ale řeka byla dost divoká, takže jedem úzkou silničkou zpět do Děčína.

Úterní kafe s Kuldou ve Cvikovském pivovaru byl kulturní zážitek, na který jsem chtěl nacytat i Rejska a Ondru. Trošku trucovali, ale když jsem jim řekl jaký kočky tam roznášej, tak byla zastávka povinná. Ondra horkou čokoládu, my kafíčko a k tomu čokoládový dortíček. Ještě jsme si domluvili zapálení romantické svíčky a to prostě nemělo chybu. Labužírovali jsme a každéj si okukoval tu svou babu - prostě kultura se vším všudy.

Pěli jsme písničky a nejvíc se nám do mysli vtíraly krásné melodie Voskovce a Wericha :), třeba takový Ezop ;)

V následující části jsou 3 dokumentární fotky a jedno panoráma pravého břehu.

Atlantida - Chupitos VI, koutem, mírně silové, ale nohy fajn. 3 borháky v koutě potěší.

Atlantida - Pakito chocolate VIIb, vyvažovačka u prvního borháku směrem doprava a pak už pohoda. Odra právě cvaknul druhý borhák.

Sklerotik - Zlatá střední cesta VIIc - čistý přelez převisu, krásná práce.

Panorama Pravého břehu.